

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

«Αν έπρεπε να ασχοληθώ ξανά με την ενοποίηση της Ευρώπης, θα άρχιζα από τον πολιτισμό της»
Jean Monnet,

Οικονομολόγος, Σύμβουλος του R. Schouman, ιδρυτού της 'Ευρώπης των Έξι'

«Πώς είναι δυνατόν για μια Κοινότητα, που στερείται την πολιτιστική της διάσταση, να αναπτύσσεται; ... Ο πολιτισμός είναι η ψυχή της κοινωνίας. Επομένως, πρωταρχικό καθήκον μας είναι να ασχοληθούμε με τα θεμέλια και τη φύση της Κοινότητας. Αυτό δεν σημαίνει πως θα έπρεπε να επιβάλουμε τα δικά μας ιδανικά. Αντίθετα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την ποικιλότητα και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Ο καθοριστικός παράγων της ευρωπαϊκής ταυτότητας βρίσκεται ακριβώς στο σεβασμό αυτής της ποικιλότητας με σκοπό τη δημιουργία ενός διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών της Ευρώπης. Είναι καιρός να ακουσθεί η φωνή μας (σ. των υπουργών πολιτισμού) τόσο δυνατά, όσο η φωνή των τεχνοκρατών. Ο πολιτισμός, η τέχνη και η δημιουργικότητα δεν είναι λιγότερο σημαντικά από την τεχνολογία, το εμπόριο και την οικονομία»

Μελίνα Μερκούρη,

π. Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος¹

Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, που ξεκίνησε το 1985 με την αποδοχή της πρότασης της τότε Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού, αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη από τους Ευρωπαίους ομολόγους της, έχει διανύσει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή μέχρι σήμερα.² Κατά τον πρώτο κύκλο εφαρμογής του (1985 - 1996), συμμετείχαν και οι δώδεκα χώρες - μέλη με μια πόλη κάθε χρόνο, που δεν ήταν αναγκαστικά η πρωτεύουσά τους. Οι πόλεις, που κρίθηκαν Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης μεταξύ 1985 και 1997, ήσαν: Αθήνα (1985), Φλωρεντία (1986), Άμστερνταμ (1987), Βερολίνο (1988), Παρίσι (1989), Γλασκόβη (1990), Δουβλίνο (1991), Μαδρίτη (1992), Αμβέρσα (1993), Λισσαβόνα (1994), Λουξεμβούργο (1995), Κοπεγχάγη (1996) και Θεσσαλονίκη (1997).

Η πρόταση της Μελίνας Μερκούρη έγινε στη συνάντηση του Νοεμβρίου 1983, κατά την οποία οι υπουργοί πολιτισμού της Κοινότητας θα αξιολογούσαν τον απολογισμό της Κοινότητας στον πολιτισμό μέσα από ένα κείμενο με τίτλο *Ενισχυμένη Δράση της Κοινότητας στον τομέα του Πολιτισμού* και θα συζητούσαν την πρόταση για θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Έτους Μουσικής, της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Νέων και ενός Διαγωνισμού Γλυπτικής. Η Μελίνα Μερκούρη πρότεινε να απευθύνεται η δράση συλλογικά στις σύγχρονες ανησυχίες των ευρωπαϊκών λαών για πολιτιστική συνεργασία, καλλιέργεια του κοινού και προώθηση των τεχνών, εισηγούμενη την θεσμοθέτηση του θεσμού της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Στόχος του θεσμού είναι «το πλησίασμα των λαών της Ευρώπης», η ανάδειξη κάθε χρόνο μιας διαφορετικής πτυχής του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που θα χρωματίζει με το δικό της τρόπο τον πολιτισμό στην Ευρώπη και θα αναδεικνύει στην πράξη την άποψη, πως η *διαφορετικότητα στη βάση κάποιων κοινών χαρακτηριστικών* είναι αυτό που ενώνει πολιτιστικά την Ευρώπη. Για το γενικό πλαίσιο του θεσμού, ο Σπύρος Μερκούρης, συντονιστής του Γραφείου για την

«Αθήνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985», μας διαφωτίζει σχετικά: «Όταν η χώρα μας πρότεινε στους Υπουργούς Πολιτισμού της Ενωμένης Ευρώπης το γεγονός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, το έκανε με την πεποίθηση, ότι η αναζήτηση των ριζών του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, η ανακάλυψη της παλιάς, καθώς και η αναζήτηση μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας, θα αποτελούσε μια πραγματική συνεισφορά, που θα συνέβαλε στην ενίσχυση, τόσο του μεμονωμένου πολίτη, όσο και των λαών της Ευρώπης. Επίσης, ήταν βέβαιο, πως μέσω των προσπαθειών για την επίτευξη μιας καλλίτερης ποιότητας ζωής, το γεγονός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας θα εξαπλώνετο σε πόλεις ευρωπαϊκών χωρών έξω από την Κοινότητα και σύμφωνα με τις αρχές της Δημοκρατίας, της πολυφωνίας και των κανόνων δικαίου».³

Φωτ. 1.1. Αθήνα – Πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985 – Εγκαίνια στα Προπύλαια της Ακρόπολης

Από την αρχή, το ενδιαφέρον των χωρών - μελών για την υλοποίηση του θεσμού υπήρξε μεγάλο, ενώ η επέκταση των μελών της Ε.Ε. από 12 σε 15 και η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλόκ, έδωσε νέα δυναμική στο θεσμό. Λόγοι αναγνώρισης του πολιτισμού, ως ενός σημαντικού πεδίου άσκησης ευρωπαϊκής πολιτικής, θεωρούνται συνοπτικά: α) η ανάγκη απόδοσης στην Ε.Ε. ενός προσώπου πιο ελκυστικού και ανθρώπινου, β) η ανάγκη προσέγγισης των λαών της Ευρώπης και γ) το οικονομικό ενδιαφέρον, που παρουσιάζει ο τομέας των πολιτιστικών εκδηλώσεων, δράσεων και εγκαταστάσεων. Ο θεσμός διαμορφώθηκε σταδιακά, από τον τρόπο, που οι πόλεις – Π.Π.Ε. τον ερμήνευσαν και τον προσάρμοσαν στις ιδιαίτερες συνθήκες και δυνατότητές τους. Από την άλλη πλευρά, η σχέση του θεσμού με τη φυσική δομή της πόλης ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς ο σχεδιασμός εστιάστηκε όλο και περισσότερο στη

φυσική δομή των πόλεων, από την *Αθήνα - ΠΠΕ 1985* στη *Θεσσαλονίκη - ΠΠΕ 1997* (Myerscough, 1994: 1-41).⁴ Η προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε τοπικές συνθήκες, η περιορισμένη εξάρτηση από τις εξειδικευμένες πολιτικές της Ε.Ε., η δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο μέχρι τότε και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα φαινόταν να μην επηρεάζει την καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη, η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των κοινοτικών οργάνων, της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, η δυνατότητα ελεύθερης ερμηνείας από τις πόλεις που ελάμβαναν το χρίσμα και η σχετικά περιορισμένη κοινοτική χρηματοδότηση, έκαναν τον θεσμό ελκυστικό στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών.

1.1. Χαρακτηριστικά του θεσμού της Π.Π.Ε.

1.1.1. Η πολιτική της Ε.Ε.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού διήλθε από σταθμούς καθοριστικούς για τα πολιτιστικά πράγματα κάθε χώρας - μέλους. Αναφέρονται χαρακτηριστικά:

α) Η Σύνοδος Κορυφής της 12^{ης} Νοεμβρίου 1982, όταν οι χώρες - μέλη συμφώνησαν, πως η Κοινοτική δράση στον τομέα του πολιτισμού θα έπρεπε να σεβασθεί την εθνική και περιφερειακή διαφορετικότητα και συγχρόνως να φέρει στο προσκήνιο την κοινή πολιτιστική κληρονομιά.

β) Η «Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τον Ιούνιο του 1983, κατά την οποία οι πρωθυπουργοί των χωρών-μελών συμφώνησαν στην ανάγκη προώθησης της «ευρωπαϊκής συνείδησης» και ανάληψης πρωτοβουλιών σε ζητήματα πολιτισμού (Forest, 1994:12).⁵

γ) Η απόφαση για τη δημιουργία του θεσμού της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το Νοέμβριο του 1983, μετά από εισήγηση της Μελίνας Μερκούρη και τη στήριξη του Γάλλου ομολόγου της Jack Lang.⁶ Ο πρώτος κύκλος εφαρμογής του θεσμού άνοιξε με την Αθήνα Π.Π.Ε 1985 και ολοκληρώθηκε με την Κοπεγχάγη Π.Π.Ε. 1996, ενώ η Θεσσαλονίκη άνοιξε τον δεύτερο κύκλο. Στο θεσμό της Π.Π.Ε. αρθρώθηκε και ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Μήνα (Ε.Π.Μ.), κατά τον οποίο φιλοξενούνται για ένα περίπου μήνα σε μία άλλη ευρωπαϊκή πόλη, που έχει λάβει το σχετικό χρίσμα, εκδηλώσεις του προγράμματος της εκάστοτε Π.Π.Ε.⁷ (Παράρτημα I, X. 1.1 & 1.2).

δ) Η Συνθήκη του Maastricht (ιδιαίτερα το άρθρο 128), που απαιτεί μία προσέγγιση του πολιτισμού της Ευρώπης με φαντασία και όραμα, καθώς εισηγείται την άποψη, πως η «πολιτιστική διάδραση μεταξύ των χωρών-μελών θα πρέπει να είναι εξωστρεφής, αποκεντρωμένη και εποικοδομητική».⁸

Η διαμόρφωση του θεσμού, κατά την κρίσιμη για την πορεία του περίοδο 1985-1997 αντανακλά την πολλαπλά εκφρασμένη πολιτική της Ε.Ε., η οποία ήταν πάντοτε υποστηρικτικού χαρακτήρα, τόσο ως προς την οργάνωση, όσο και ως προς τη χρηματοδότηση. Η στάση αυτή συμπλέει με τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ποικιλία και ταυτόχρονα ενότητα κι αυτή η δυαδική του υπόσταση απαιτεί ευαίσθητους και καλά ενημερωμένους χειρισμούς.

Η αποδοχή του, τόσο από την Ε.Ε. όσο και από τις χώρες μέλη, ήταν από την αρχή μεγάλη, διότι ο θεσμός εμφανίστηκε να διαθέτει αρκετές αρετές και να υπηρετεί αποφασιστικά τους στόχους της Ε.Ε. εκείνη την περίοδο: Πρώτον, δεν απειλούσε την εθνική κυριαρχία των χωρών μελών, ενώ εμφανιζόταν να ελκύει ακόμη και κράτη, που θεωρούσαν, ότι έπρεπε να προχωρήσουν με προσοχή στο θέμα του πολιτισμού κι αυτό διότι έδινε την ευκαιρία στις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τους πολίτες να έλθουν σε επαφή με το ευρωπαϊκό όραμα, κάτι που μέχρι τότε δεν συνέβαινε, παρά σπάνια. Δεύτερον, διότι ο θεσμός μπορούσε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε αλλαγές στην πολιτική της Ε.Ε. Και τρίτον, διότι το κόστος αυτής της πρωτοβουλίας, σε σύγκριση με πολιτικές της Ε.Ε. σε άλλους τομείς, ήταν σχετικά χαμηλό, μόλις 4,4 εκατ. Ευρώ για τις πρώτες 15 πόλεις – Π.Π.Ε. (Παράρτημα Ι).

1.1.2. Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής της Π.Π.Ε.

Στην αρχή, η επιλογή της Π.Π.Ε. διεκπεραιωνόταν στη βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την υποψήφια πόλη, με τη μορφή απλής αίτησης υποψηφιότητας. Αργότερα, και κυρίως μετά τη Γλασκόβη, η κατάθεση της υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από φάκελο, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δυνατότητα υλοποίησης του θεσμού από την υποψήφια πόλη. Η ανακήρυξη μιας ευρωπαϊκής πόλης ως Π.Π.Ε. εξαρτάται από σειρά παραγόντων, κυριότεροι από τους οποίους θεωρούνται: α) η στενή συνεργασία της εκάστοτε κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση, β) οι ιδιαίτερες πολιτικές ή κοινωνικές συνθήκες στην υποψήφια πόλη⁹, γ) οι συνειρμοί ιστορικής ή ευρύτερης σημασίας, που εγείρει μία υποψηφιότητα¹⁰, δ) η αστική κλίμακα, αν και κατά τον α' κύκλο παρατηρήθηκε το παράδοξο, η επιτυχία του θεσμού να εξαρτάται ελάχιστα από το μέγεθος της πόλης – Π.Π.Ε. και ε) ο χρόνος εκδήλωσης της υποψηφιότητας (timing). Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτούς τους παράγοντες:

α) Ο θεσμός κατά τον α' κύκλο αποτελούσε κυρίως ένα θέμα εθνικό για κάθε χώρα- μέλος και γι' αυτό οκτώ χώρες πρότειναν ως υποψήφιες για το χρίσμα της Π.Π.Ε. τις πρωτεύουσές τους. Πόλεις – Π.Π.Ε., που δεν ήταν οι πρωτεύουσες των χωρών τους, είναι η Φλωρεντία, το Βερολίνο (πριν από την ένωση της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας), η Γλασκόβη, η Αμβέρσα και η Θεσσαλονίκη.

β) Αξιόλογο παράδειγμα για το ρόλο, που διαδραματίζουν οι ιδιαίτερες πολιτικές ή κοινωνικές συνθήκες στη διεκδίκηση του χρίσματος, αποτελεί η Γλασκόβη, η οποία κέρδισε το χρίσμα, αποδεικνύοντας την «αναγέννησή της από τις στάχτες», την ισχυρή δηλαδή βούληση των ανθρώπων της να αναστρέψουν τον ρου της ιστορίας και να αντιταχθούν στην παρατεταμένη οικονομική ύφεση της πόλης τους (Palmer: 1990 & 1993).

γ) Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας των ιστορικών ή άλλων συνειρμών, που μπορεί να εγείρει μια υποψηφιότητα είναι το (Δυτικό) Βερολίνο, που κέρδισε το χρίσμα μετά από μια προετοιμασία τεσσάρων χρόνων πριν από την κατάρρευση του Τείχους, όταν επέμεινε να προβάλλει την πόλη ως «βιτρίνα ελευθερίας», ανοικτή στον κόσμο (Myerscough, 1994:6).

δ) Η αστική κλίμακα των πόλεων – Π.Π.Ε. φαίνεται να μη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του θεσμού.¹¹ Όλες οι πόλεις – Π.Π.Ε. του α΄ κύκλου (1985-1996) ήταν οι μεγαλύτερες πόλεις στις χώρες τους, πλην τριών εξαιρέσεων: της Γλασκόβης (μεγαλύτερη στη Σκωτία, αλλά τέταρτη στο Ενωμένο Βασίλειο), της Αμβέρσας (δεύτερη πόλη στο Βέλγιο) και της Φλωρεντίας (όγδοη σε μέγεθος στην Ιταλία). Με πληθυσμιακούς όρους, η Αμβέρσα (0,5 εκατ.), η Φλωρεντία (0,4 εκατ.) και το Λουξεμβούργο (0,1 εκατ.) είναι οι μικρότερες Π.Π.Ε. Πέντε Π.Π.Ε. απαρτίζουν αστικές περιοχές του «ενός εκατομμυρίου πλην»: το Άμστερνταμ (0,7 εκατ.), η Λισσαβόνα (0,8 εκατ.), το Δουβλίνο (0,5 εκατ.), η Κοπεγχάγη (0,6 εκατ.) και η Γλασκόβη (0,7 εκατ.). Οι εναπομένουσες τέσσερις πόλεις ανήκουν στην κατηγορία των «δύο εκατομμυρίων σύν»: το Δυτικό Βερολίνο (2,1 εκατ.), το Παρίσι (2,2 εκατ., αστικοποιημένη περιοχή 10,1 εκατ.), η Αθήνα (3 εκατ.) και η Μαδρίτη (3,1 εκατ.). Ο συσχετισμός μεταξύ του μεγέθους μιας Π.Π.Ε. και της επιτυχίας του θεσμού αποκαλύπτει την ανυπαρξία μιας τέτοιας αντιστοιχίας: υπήρξαν μητροπόλεις – Π.Π.Ε., οι οποίες πέτυχαν (π.χ. Δ. Βερολίνο), αλλά και μικρότερες πόλεις, που αναδείχθηκαν άξιες του χρίσματος της Π.Π.Ε. (π.χ., Αμβέρσα). Η περίπτωση του Παρισιού, ως μητροπολιτική περιοχή με παγκόσμια πολιτιστική ακτινοβολία, που, όμως, δεν ασχολήθηκε αρκετά με το θεσμό, αποτελεί τη μεγάλη εξαίρεση (Myerscough, 1994:7).

ε) Σε μερικές περιπτώσεις, η συγκυρία (timing) έπαιξε καθοριστικό ρόλο: Η Γαλλία πέτυχε την υποψηφιότητα του Παρισιού, συσχετίζοντας το θεσμό της Π.Π.Ε. με τον εορτασμό των 200 χρόνων από τη Γαλλική Επανάσταση (1789). Πιο επιτυχημένο παράδειγμα από αυτή την άποψη

θεωρείται η περίπτωση της Μαδρίτης, η οποία έλαβε το χρίσμα της Π.Π.Ε., μετά από εσωτερικό ανταγωνισμό με τις πόλεις Σαλαμάνκα και Γρανάδα και υποστηρίχθηκε έντονα από τις αρχές, ώστε να μην υστερήσει από τις άλλες ισπανικές πόλεις, που διοργάνωσαν μείζονα

γεγονότα την ίδια χρονιά, δηλαδή τη Βαρκελώνη (Ολυμπιακοί Αγώνες 1992) και τη Σεβίλλη (EXPO 1992, Myerscough, 1994: 8).

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το πρόγραμμα ανάδειξης της Π.Π.Ε. και εφαρμογής του θεσμού, λειτουργεί εκ μέρους της Ε.Ε. με απλούς κανόνες και ελάχιστη κεντρική επίβλεψη. Οι στόχοι σκόπιμα παρέμειναν όσο γινόταν γενικοί και ευρείς. Αναγνωρίζοντας, ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χαρακτηρίζεται από «κοινά στοιχεία, αλλά και πλούτο μορφών, που δημιουργεί ποικιλότητα», η Ε.Ε. πρότεινε: α) το άνοιγμα στο ευρωπαϊκό κοινό συγκεκριμένων απόψεων του πολιτισμού της (ανακηρυχθείσας) πόλης / περιοχής / χώρας και β) τη συγκέντρωση στην πόλη – Π.Π.Ε. ενός αριθμού πολιτιστικών συμμετοχών από άλλες χώρες (ευρωπαϊκές και μη, Myerscough, 1994:2). Αυτές οι δύο κατευθύνσεις ήταν και οι μοναδικές, που προώθησε η Ε.Ε.

1.1.3. Ανταπόκριση των πόλεων - Π.Π.Ε. στο θεσμό (1985-1997)

Η ανταπόκριση των πόλεων - Π.Π.Ε. στο θεσμό ήταν κατά κανόνα έντονη και ποικίλη. Κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του, κάθε πόλη αναζητούσε καινοτόμες προσεγγίσεις και ερμηνείες στο γεγονός, ενώ με την ωρίμανση, η αποκτημένη από τις προηγούμενες πόλεις εμπειρία ενσωματώνονταν από τις επόμενες στα προγράμματά τους. Παρά τη δεδομένη ευρύτητα του εκάστοτε Προγράμματος, τρεις ήσαν οι εστίες, όπου επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των πόλεων κατά τον α΄ κύκλο:

α) *Εορταστικά Προγράμματα.* Η Φλωρεντία οργάνωσε ένα εορταστικό Πρόγραμμα, που αναδείκνυε τη συνεισφορά των Φλωρεντινών στην πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρώπης, κάνοντας και την απαραίτητη αναφορά στην Αθήνα, ως αφετηρία του κλασικού πνεύματος. Το Δουβλίνο οργάνωσε επίσης ένα εορταστικό Πρόγραμμα, που εστιαζόταν στη σχέση της Ιρλανδίας με την Ευρώπη. Το Παρίσι, παρ' όλο που αποτελεί γενική εξαίρεση στον κανόνα των πόλεων-Π.Π.Ε., άρθρωσε τις εκδηλώσεις της Π.Π.Ε. στις ήδη προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα διακόσια χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση.

β) *Καλλιτεχνικές Ιδέες.* Τέσσερις πόλεις εστίασαν το Πρόγραμμά τους σε εξειδικευμένες καλλιτεχνικές ιδέες. Το Άμστερνταμ, με το motto «Ένα Μέλλον για τις Ιδέες», διερεύνησε θέματα πολιτιστικής ταυτότητας μέσω διεθνών συμπαραγωγών. Η Αμβέρσα, με το motto 'Επιλέγοντας για την Τέχνη', εστιάστηκε στην 'υψηλή' τέχνη, κυρίως στα εικαστικά. Το Δ. Βερολίνο, με τον εργαστηριακό-πειραματικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων (Werkstaat), στόχευε σε νέες παραγωγές, κυρίως στο χώρο του θεάματος και της μουσικής. Η Μαδρίτη αρκέστηκε στην 'επανανακάλυψη' (εν μέρει μέσω επιστημονικής έρευνας) της δημιουργικής της παράδοσης.

γ) *Πολιτιστική υποδομή*. Τέσσερις πόλεις του πρώτου κύκλου και η Θεσσαλονίκη του δευτέρου εστίασαν το ενδιαφέρον τους σε μια πολιτιστική και ευρύτερα αστική υποδομή, που να έχει και ένα μακροπρόθεσμο όφελος. Οι πόλεις αυτές ήταν η Αθήνα, η Γλασκόβη, η Λισσαβόνα, η Κοπεγχάγη και η Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα επεδίωξε την ‘συνέγερση’ του πολιτιστικού δυναμικού όλης της χώρας, αξιοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του Δήμου Αθηναίων, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζοντας και τους περιφερειακούς δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθηνών και μία ευρύτερη περιοχή με σημαντική πολιτιστική υποδομή (Δελφοί, Επίδαυρος). Η Γλασκόβη αποδύθηκε σ’ έναν αγώνα ανάδειξης του κέντρου της μέσω της αναβάθμισης της δημόσιας εικόνας και των περιβαλλοντικών δεδομένων της. Η Λισσαβόνα επεδίωξε την αναβάθμιση και αξιοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων της σε χώρους πολιτισμού, με εστίαση στην προ-νεωτερική, ρομαντική πόλη. Η Κοπεγχάγη προώθησε ένα ισοσκελισμένο πρόγραμμα αποκατάστασης - αναβάθμισης των ιστορικών και αξιόλογων κτιρίων και συνόλων, καθώς και την κατασκευή σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων, με διαρκείς επιπτώσεις στην πολιτιστική και ευρύτερα αναπτυξιακή της πορεία. Η Θεσσαλονίκη, τέλος, προσδιόρισε ‘επτά κεφάλαια’, που αφορούν παρεμβάσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας, με στόχο την προετοιμασία της πόλης για τον επόμενο αιώνα. Μια πρόσθετη συνεισφορά της πόλης προς την ίδια κατεύθυνση αποτελεί και το ιδιαίτερα πλούσιο κεφάλαιο των διεθνών και πανελληνίων διαγωνισμών, κλίμακας αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού, το οποίο φιλοδόξησε να καταστήσει την πόλη ‘Ευρωπαϊκή υπόθεση’.

1.1.4. Γενικές επιπτώσεις και εκτιμήσεις

Είναι προφανές, ότι η εφαρμογή του θεσμού είχε αξιοσημείωτες επιπτώσεις στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ζωή των πόλεων, που υλοποίησαν τον θεσμό. Ενώ οι περισσότερες πόλεις δεν ασχολήθηκαν με την αποτίμηση αυτών των επιπτώσεων στη συνολική ανάπτυξη και εξέλιξή τους μετά το Έτος-σταθμό, η Γλασκόβη εκπόνησε μία μελέτη οικονομικών επιπτώσεων, όπου αποδείχθηκε, πως το καθαρό οικονομικό όφελος ήταν της τάξης των 10-14 εκατ. λιρών (Myerscough, 1994:9). Μια συγκριτική αποτίμηση, αναφορικά με τους δύο κύκλους του θεσμού (1985 – 1996 και 1997 – 2012), φέρει την πρώτη περίοδο να μην έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή σκηνή, παρ’ ότι οι διοργανώσεις συμπεριέλαβαν πόλεις, όπως η Αθήνα, η Φλωρεντία και το Παρίσι (Richards, 2001:160-161).

Θεωρείται βέβαιον, ότι το γεγονός της Π.Π.Ε., με όρους πολιτιστικούς τουλάχιστον, είχε πάντοτε θετικά αποτελέσματα. Πιο επιτυχημένες θεωρούνται εκείνες οι πόλεις, που υπερέβησαν την απλή διοργάνωση ενός καλλιτεχνικού γεγονότος και ενδιαφέρθηκαν για την αναβάθμιση της μόνιμης πολιτιστικής υποδομής τους. Αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ο Ολλανδικός Ειδησεογραφικός Σταθμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας (Άμστερνταμ – Π.Π.Ε.

1987), το Hebbel Theatre του Βερολίνου (Βερολίνο – Π.Π.Ε. 1988) και η Πινακοθήκη Tramway της Γλασκόβης (Γλασκόβη – Π.Π.Ε. 1990) (Myerscough, 1994:29), καθώς και οι νέοι θεσμοί της Θεσσαλονίκης (Μουσείο Κινηματογράφου, Μουσείο Φωτογραφίας κ. ά.).¹²

Κατά τον J. Myerscough, το πρόγραμμα «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης» έχει γίνει το πιο σημαντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού (Myerscough, 1994:5). Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι γενικότερες επιπτώσεις «στο πλησίασμα των λαών της Ευρώπης», ως αρχικού στόχου, καθώς και στη συνολική πορεία της πόλης – Π.Π.Ε. και της περιφέρειάς της, συνοψίζονται ως εξής:

α) Ουσιαστικό ενδιαφέρον του τύπου και των Μ.Μ.Ε. σε τοπικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, που συνετέλεσε στη βελτίωση της αντίληψης και γνώσης των Ευρωπαίων πολιτών για τη συγκεκριμένη πόλη.

β) Ικανοποίηση και υπερηφάνεια, σε πολλές περιπτώσεις, των κατοίκων, για τις δυνατότητες της πόλης τους να δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις επικοινωνίας με τις άλλες πόλεις και χώρες-μέλη της Ε.Ε.

γ) Ανάπτυξη του πολιτιστικού και ειδικότερα καλλιτεχνικού δυναμικού (καλλιτεχνικές τάσεις, νέοι θεσμοί), καθώς και επανεκτίμηση των δυνατοτήτων, που προσφέρονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και της θέσης, που μπορεί να διεκδικήσει η πόλη σ' αυτό.

δ) Ένταξη της πόλης στα διεθνή καλλιτεχνικά δίκτυα και τα δίκτυα τουρισμού, ως πόλων εκπαιδευτικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής αναψυχής. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν μονιμότερα αποτελέσματα κατά τα επόμενα χρόνια.

ε) Ευρέα οικονομικά αποτελέσματα άμεσα αντιληπτά (π.χ. αναβάθμιση της εικόνας της πόλης) ή έμμεσα (π.χ. μεσο-μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη).

1.1.5. Ο θεσμός από τη δεκαετία του '90 και μετά

Οι συζητήσεις για το μέλλον του θεσμού είχαν αρχίσει από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του '90, δεδομένων των αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία είχε μετονομασθεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας την Συνθήκη της Ε. Ε. το 1992 (Συνθήκη του Maastricht). Η ίδια η συνθήκη έδειχνε, πως ο πολιτισμός είχε αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πολιτική ατζέντα. Το Άρθρο 128 ή 155 της Συνθήκης του Άμστερνταμ (1997), συγκέντρωνε την επεξεργασία προτάσεων για την πολιτιστική δράση, όπως αυτή εξελίχθηκε από τα μέσα του 1980. Τρεις από τις πέντε παραγράφους είχαν ειδική αναφορά στο πρόγραμμα της Π.Π.Ε.

Η παράγραφος (1) του άρθρου 128 (155) ζητούσε από την Ε. Ε. να συνεισφέρει στην «άνθιση των πολιτισμών των χωρών – μελών, με ταυτόχρονο σεβασμό της εθνικής και περιφερειακής πολυμορφίας και την προβολή της κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς». Η παράγραφος (2) ενθάρρυνε τη συνεργασία μεταξύ των χωρών – μελών με την Ε.Ε. να

«υποστηρίζει και να συμπληρώνει την εθνική δράση σε τέσσερις περιοχές: τη γνώση και τη διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, της κληρονομιάς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, την προώθηση των μη εμπορικών πολιτιστικών ανταλλαγών και την καλλιτεχνική δημιουργία. Η παράγραφος (3) προέτρεπε στη συνεργασία μεταξύ των χωρών – μελών με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μ’ αυτό τον τρόπο, αναγνωρίζονταν το γεγονός, πως ο ευρωπαϊκός πολιτισμός δεν σταματούσε στα σύνορα της Ε. Ε. και ότι ο πολιτισμός ήταν αυξανόμενα σημαντικός στις σχέσεις με χώρες – μη μέλη της Ένωσης στη δυτική, την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη.

Η Συνθήκη του Maastricht άφηνε την ευθύνη για την πολιτιστική δράση στα κράτη μέλη. Η διαδικασία της συν-απόφασης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εφαρμόστηκε στο πεδίο του πολιτισμού, όμως η συνθήκη απαιτούσε εναρμόνιση της πολιτιστικής νομοθεσίας μεταξύ των χωρών – μελών. Απαιτούσε, επίσης, ομοθυμία στο Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού για την αποδοχή οιασδήποτε πολιτικών. Επομένως, το άρθρο 128 (155) εξισορρόπησε τα ενδιαφέροντα εκείνων των χωρών, που ήθελαν να επιτρέψουν ευρύτερη δραστηριοποίηση της Ε. Ε. στον πολιτισμό, με εκείνες τις χώρες, που ήθελαν να θέσουν όρια σ’ αυτή τη δραστηριοποίηση (Forrest, 1994: 17, όπως αναφέρεται στους Gold & Gold, 2005:238).

Την περίοδο 1990 – 92 η Ε. Ε. είχε συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο κριτηρίων και διαδικασιών, όπου, αντίθετα με τον πρώτο κύκλο του θεσμού, δεν υπήρχε καθορισμένη σειρά διεκδίκησης του χρίσματος από τις χώρες – μέλη. Τώρα κάθε χώρα – μέλος μπορούσε να ορίσει μια πόλη, εφόσον αυτή πληρούσε τα βασικά κριτήρια της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και του κράτους δικαίου. Το Συμβούλιο των Υπουργών, δρώντας ομόθυμα, μπορούσε να ορίσει την Π.Π.Ε. για ένα συγκεκριμένο έτος από τον κατάλογο των πόλεων, που είχε υποβληθεί. Για διαδοχικά έτη του θεσμού, το χρίσμα δινόταν σε πόλεις, που δεν ανήκαν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, ενώ οι μεγάλες πρωτεύουσες εναλλάσσονταν με μικρότερες περιφερειακές πόλεις. Οι πόλεις έπρεπε να υποβάλουν ένα φάκελο υποψηφιότητας, ώστε το Συμβούλιο να είναι σε θέση να κρίνει την κατάσταση της ετοιμότητας και τα μελλοντικά σχέδια της ενδιαφερόμενης πόλης. Η πρώτη πόλη, που πέρασε απ’ αυτή τη διαδικασία ήταν η Θεσσαλονίκη. Το 1993 ορίστηκαν μ’ αυτό τον τρόπο οι πόλεις – Π.Π.Ε. για τα έτη 1998 και 1999 και το 1995 ορίστηκαν οι Π.Π.Ε. για το 2000 και το 2001. Η ανάγκη ανταπόκρισης στη μεγάλη ζήτηση εκ μέρους των χωρών – μελών, οδήγησε στην απόφαση να ορισθεί για το 2000 μια ομάδα εννέα πόλεων – Π.Π.Ε. αντί μιας πόλης.

Το 1996 ο θεσμός ενσωματώθηκε στο Πρόγραμμα ‘Καλειδοσκόπιο’ για την υποστήριξη των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Οι στόχοι του θεσμού της Π.Π.Ε. μπήκαν

ξανά στο μικροσκόπιο, με τις εισηγήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά το 1997 και 1998. Η πρώτη εισήγηση - πρόταση αναφέρει στο κεφάλαιο των προϋποθέσεων συμμετοχής, μεταξύ άλλων: α) την προώθηση της ευρωπαϊκής κοινής ενημέρωσης για τα γεγονότα, που σημάδεψαν την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης και β) την οργάνωση μέτρων για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της συνείδησης και κατανόησης των ακινήτων και κινητών πολιτισμικών δημιουργημάτων, καθώς και των ειδικών καλλιτεχνικών παραγωγών στην πόλη – Π.Π.Ε (COM (1997) 549 final).

Η δεύτερη εισήγηση - πρόταση, στη διορθωμένη μορφή της, περιλαμβάνει: α) την εξειδίκευση του στόχου του θεσμού των Π.Π.Ε., όπως, παραδείγματος χάριν, τη διπλή σημασία της πρωτοβουλίας, ως μέσου ενίσχυσης της τοπικής ταυτότητας και προώθησης της ευρωπαϊκής συνοχής¹³ και β) την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς, καθώς και τη βελτίωση του αστικού σχεδιασμού και της ποιότητας ζωής, παράγοντες που θεωρούνται αναπόσπαστα στοιχεία της πολιτιστικής διάστασης των πόλεων και φωτίζουν τη σχέση της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία (COM (1998) 350 final, άρθρο 3, § 8). Όπως θα δούμε στη συνέχεια, από τις δύο παραπάνω εισηγήσεις, δικαιώνεται η βασική επιλογή της παρούσας έρευνας, να ασχοληθεί με τη σχέση μεταξύ της φυσικής δομής της πόλης και των εκδηλώσεων και έργων στα πλαίσια του θεσμού, επιλογή, που φέρνει στο προσκήνιο την κλίμακα του αστικού σχεδιασμού και τις αναδυόμενες έννοιες σ' αυτό το πεδίο, ως έννοιες – κλειδιά για την επιδιωκόμενη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ευρωπαϊκή πόλη. Οι δράσεις, που ανέπτυξαν οι πόλεις – Π.Π.Ε. του α' κύκλου, δεν πρέπει να κριθούν με βάση τα κριτήρια, που τίθενται πολύ αργότερα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν διαφοροποίηση από τα αρχικά κριτήρια για τον θεσμό. Είναι, όμως, ενδιαφέρον να διαπιστώνεται εκ των υστέρων η αδιαμφισβήτητη και κυρίαρχη θέση, που αυξανόμενα καταλαμβάνει διαρκώς η σχέση, που συνδέει τον πολιτισμό με την φυσική δομή της πόλης.

Το τέλος της χιλιετίας βρήκε την Στοκχόλμη (ΠΠΕ 1998) και την Βαϊμάρη (ΠΠΕ 1999) να είναι οι τελευταίες, που έλαβαν το χρίσμα ως μεμονωμένες πόλεις. Με τις πόλεις αυτές κλείνει ο κύκλος της μοναδικής πόλης – Π.Π.Ε. κατ' έτος και ανοίγει ένας δεύτερος, που στηρίζεται σε διαφορετική φιλοσοφία και στρατηγική. Με βάση το άρθρο 128 της Συνθήκης του Maastricht, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στις 30 Οκτωβρίου 1997 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. πρόταση για τη θέσπιση μιας Κοινοτικής πρωτοβουλίας, με στόχο την ενίσχυση του θεσμού της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης». Σύμφωνα μ' αυτή την πρόταση, προβλέπεται κάθε χρόνο ο ορισμός μιας ευρωπαϊκής πόλης για την υλοποίηση ενός πολιτιστικού σχεδίου, που θα αφορά ένα ειδικό θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία ενδεχομένως με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Για το

έτος 2000 είχαν ορισθεί εννέα πόλεις ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης: Αβινιόν (Γαλλία),¹⁴ Μπέργκεν (Νορβηγία), Μπολόνια (Ιταλία),¹⁵ Βρυξέλλες (Βέλγιο),¹⁶ Κρακοβία (Πολωνία),¹⁷ Ελσίνκι (Φινλανδία), Πράγα (Τσεχία), Ρέουκιαβικ (Ισλανδία) και Σαντιάγκο ντε Κομποστέλλα (Ισπανία).¹⁸ Εκείνη τη χρονιά έγιναν δεκτές οι υποψηφιότητες όλων των πόλεων, και έτσι ο θεσμός απέκτησε τις εννιά ‘μούσες’ του.

Η σημασία μιας τέτοιας απόφασης βρίσκεται πέρα από οποιαδήποτε αξία πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς τέσσερις από τις εννιά πόλεις δεν ανήκουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ήταν πράγματι, αν και συμβολικά, μια ισχυρή πολιτική πρωτοβουλία. Οι αντιδράσεις στα πολλαπλά χρίσματα έφεραν σοκ, έκπληξη και απογοήτευση, ενώ προηγούμενες πόλεις – Π.Π.Ε. εξέφρασαν την άποψη, πως η αρχική ιδέα είχε εγκαταλειφθεί (Cogliandro, 2001:26 στους Gold & Gold, 2005: 260). Το Συμβούλιο των Υπουργών ζήτησε από τις εννέα πόλεις να συντονίσουν τα προγράμματά τους, ώστε να δημιουργηθεί «έναν κοινός ευρωπαϊκός χώρος» για την νέα χιλιετία. Οι πόλεις αποφάσισαν καθεμιά τους να ηγηθεί ενός προγράμματος, που θα περιελάμβανε και τις εννέα πόλεις και θα ενθάρρυνε τις διμερείς συνεργασίες μεταξύ τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα δώδεκα κοινά προγράμματα και πάνω από εξήντα διμερείς συνεργασίες. Όμως, οι εννέα πόλεις δεν είχαν πολλά κοινά σημεία, ικανά να διασφαλίσουν μια συνοχή στον θεσμό. Γι’ αυτό και η Ε.Ε. επέστρεψε στον κανόνα των δύο πόλεων κατ’ έτος, καθιερώνοντας ένα «προβλέψιμο, συνεκτικό και διαφανές κυλιόμενο σύστημα» για την περίοδο 2005 – 2019. Χώρες εκτός Ε.Ε. μπορούσαν να ορίσουν μια πόλη, αν και η τελική απόφαση εξαρτώνταν από την ομόθυμη ψήφο του συμβουλίου, με την ελπίδα πως η Ε.Ε. θα συνεργαζόταν με οποιαδήποτε πόλη, η οποία θα αναδεχόταν το χρίσμα. Οι νέοι κανόνες ανέθεσαν την ευθύνη στην Ε.Ε. να συνδέεται με κάθε άλλη πόλη, που είχε πάρει το χρίσμα προηγουμένως και προσδιόρισαν το νέο πλαίσιο των σκοπών και στόχων του νέου προγράμματος, αναγνωρίζοντας τους ποικίλους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς του και δίνοντας έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση. Η Επιτροπή θα ασκούσε ετήσια εποπτεία στον θεσμό.

Η τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον τρόπο επιλογής της εκάστοτε Π.Π.Ε. (2006) διασφαλίζει συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων στο εσωτερικό κάθε κράτους – μέλους, με στόχο την επιλογή της πόλης με το καλλίτερο πρόγραμμα και με βεβαιωμένη την ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών. Στην αναθεώρηση του καθεστώτος επιλογής οδηγήθηκαν η αρμόδια Επιτροπή Πολιτισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών, ύστερα από ενάμιση χρόνο εντατικών διαβουλεύσεων. Με το νέο καθεστώς, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται να διοργανώνουν διαγωνισμό σε εθνικό επίπεδο και μεταξύ των ενδιαφερομένων πόλεων. Ταυτόχρονα, συστήνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια

κριτική επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την ανάδειξη της εκάστοτε πόλης – Π.Π.Ε., από ένα κατάλογο προεπιλεγμένων υποψηφίων πόλεων – Π.Π.Ε. από κάθε χώρα μέλος και μετά τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 13 μέλη, επτά εμπειρογνώμονες, που ορίζονται από τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα και έξι εμπειρογνώμονες που ορίζει το κράτος – μέλος. Η κάθε χώρα – μέλος είναι υποχρεωμένη να προτείνει την καλλίτερη υποψήφια πόλη, για να μην έρθει σε αντίθεση με την ισχυρή κριτική επιτροπή, που έχει και τον τελικό λόγο.¹⁹ Με τη νέα απόφαση, προβλέπεται επίσης η απονομή ενός χρηματικού επάθλου για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, των οποίων το πρόγραμμα πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια.²⁰

Από το 2007, ανακηρύσσονται κάθε χρόνο δύο Π.Π.Ε., για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και οι δέκα χώρες, που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. το 2005, όπως και οι δύο βαλκανικές, που εντάχθηκαν στο τέλος του 2006. Έτσι, μέχρι το 2019, η σειρά υποψηφιοτήτων για την Π.Π.Ε. είναι η εξής: 2007 Λουξεμβούργο – Ρουμανία, 2008 Ηνωμένο Βασίλειο, 2009 Αυστρία – Λιθουανία, 2010 Γερμανία – Ουγγαρία, 2011 Φινλανδία – Εσθονία, 2012 Πορτογαλία – Σλοβενία, 2013 Γαλλία – Σλοβακία, 2014 Σουηδία – Λετονία, 2015 Βέλγιο – Δημοκρατία της Τσεχίας, 2016 Ισπανία – Πολωνία, 2017 Δανία – Κύπρος, 2018 Ολλανδία – Μάλτα, 2019 Ιταλία – Βουλγαρία.

Με πρωτοβουλία του Σπ. Μερκούρη, ιδρύθηκε το 1990 το Δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης (European Cultural Capitals and Months Network, ECCM), με αντιπροσώπους από τις πόλεις, που είχαν κερδίσει τον τίτλο στο παρελθόν ή που είχαν ήδη ανακηρυχθεί ως Π.Π.Ε. για το προσεχές μέλλον. Το ECCM έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο μέχρι σήμερα. Η διοργάνωση του Συμποσίου στην Αθήνα με τίτλο «Η Παραγωγικότητα του Πολιτισμού» (18-19/10/2007) και η δημιουργία του Κέντρου Τεκμηρίωσης στην Τεχνόπολη (πρώην 'Γκάζι') με πρωτοβουλία του Σπ. Μερκούρη, αποτελούν απόδειξη της λαμπρής πορείας μιας ιδέας για την Ενωμένη Ευρώπη, η οποία έχει ήδη αγκαλιάσει την παγκοσμιότητα της έννοιας του πολιτισμού.

Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι η διάχυση της εμπειρίας από τις προηγούμενες διοργανώσεις, καθώς και η εκπόνηση συγκριτικών μελετών για την εξέλιξη του θεσμού. Η πρώτη συγκριτική μελέτη για λογαριασμό του Δικτύου εκπονήθηκε από τον J. Myerscough (1994) και περιλάμβανε τις πόλεις – Π.Π.Ε. από το 1985 (Αθήνα) μέχρι το 1994 (Λισσαβόνα), καθώς και τις πόλεις που φιλοξένησαν τους Πολιτιστικούς Μήνες (Κρακοβία 1992 μέχρι την Βουδαπέστη 1994). Προλογίζοντας την έρευνα, ο διευθυντής του Προγράμματος R. Palmer αναφέρει, ότι «οι διαφορές προσέγγισης και των συνθηκών, που επικράτησαν σε κάθε πόλη, εμποδίζουν τις κατηγορηματικές και αυστηρά περιχαρακωμένες αντιπαραβολές, ενώ

απλουστευτικές γενικεύσεις για τη σχετική επιτυχία μιας πόλης σε σύγκριση με τις άλλες θα ήταν τόσο ανεπιθύμητες, όσο και άνευ σημασίας». ²¹ Ακολούθησε η Αναφορά των R. Palmer – Rae Associates (2004) η οποία καταγράφει συστηματικά τα Προγράμματα των πόλεων – Π.Π.Ε. και τις επιπτώσεις τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή αυτών των πόλεων (1995 – 2004). ²²

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, θεωρείται, πως ο θεσμός ‘ωρίμασε’ και πως πέρασε σε μια δεύτερη φάση, όπου, μαζί με την αποτίμηση των ωφελειών της πρώτης, τίθενται νέοι στόχοι και διαγράφονται νέοι ορίζοντες. Στη χιλιετία που ανέτειλε, ο θεσμός αναπροσαρμόζεται, με στόχους τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πόλης, την επανασύνδεση της αρχιτεκτονικής τέχνης με την τέχνη των πόλεων (urbanism), την κινητοποίηση των νέων, τη διάχυση των πολιτιστικών αγαθών σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και την ενεργητική συμμετοχή τους σ’ αυτά, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και την ύπαιθρο, αν και πρόκειται για ένα κατ’ εξοχήν αστικό θεσμό. Το 2007, στην Αθήνα, στο συμπόσιο «Η Παραγωγικότητα του Πολιτισμού», ανακοινώνεται από τον Σπύρο Μερκούρη, μετά από ψήφισμα, η δημιουργία του «Δικτύου των Δικτύων», το οποίο φιλοδοξεί να ‘εμφυτεύσει’ την ιδέα των Π.Π.Ε. και σε άλλα μέρη του πλανήτη, όπως έχει ήδη γίνει στον Καναδά, στην περιοχή του Βόλγα (Ρωσία), στις Αραβικές χώρες, στην Κίνα, στην Ιαπωνία.

1.2. Ο θεσμός των Π.Π.Ε. και η ευρωπαϊκή πόλη - Βασικά ερωτήματα

Από τα προγράμματα των πόλεων – Π.Π.Ε. του α’ κύκλου (1985-1997) προκύπτει η ολοένα αυξανόμενη βαρύτητα, που αποδίδεται στις υποδομές και παρεμβάσεις στην πόλη, καθώς συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο η δυνατότητα αξιοποίησης του θεσμού, ως αφορμή για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σ’ αυτήν. Έτσι, η πολυδιάστατη και μεταβαλλόμενη σχέση μεταξύ της πόλης, ως φυσικής δομής και του πολιτισμού, ως συλλογικής υπερδομής, θέτει για τον ερευνητή τέσσερα βασικά και αλληλένδετα ερωτήματα:

α) Εάν εκφρασμένη βούληση, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των πόλεων, που αναδέχονται το χρίσμα, είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας, υπάρχει η αναμενόμενη ποικιλότητα και πολυμορφία στην κεντρική ιδέα – ή στις ιδέες- του θεσμού από κάθε πόλη – Π.Π.Ε.;

β) Στο βαθμό, που η ίδια η φυσική δομή της πόλης, αποτελεί ιστορικό και άρα συλλογικό και πολιτισμικό δημιούργημα, είναι εφικτός ο προσδιορισμός κάποιων κοινών και κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πόλεων, που έλαβαν το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, με όρους επιστημολογικά αποδεκτούς;

γ) Εάν ο προβληματισμός για την αξιοποίηση των ήδη υπάρχουσών και των προτεινομένων νέων παρεμβάσεων αρχιτεκτονικής και αστικής κλίμακας εντάσσεται στην ευρύτερη αναζήτηση για την ανάκτηση ή τη δημιουργία νοήματος και ποιότητας ζωής στην πόλη, πώς αντιμετωπίζεται η ανάγκη για την ύπαρξη – ή την εξεύρεση – νέων εννοιών, ικανών να περιγράψουν και να αναλύσουν τη νέα πραγματικότητα;

δ) Εάν ο ανοικτός δημόσιος χώρος επηρεάζει - και ενδεχομένως επηρεάζεται - από τα προγράμματα πολιτιστικών υποδομών και αστικών παρεμβάσεων, ποιά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης;

Το ερώτημα (α) αφορά στην ‘α-χωρική’ ή μη χωρική πτυχή του θεσμού, στις ιδέες, τη φιλοσοφία των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων, στη γνώση και αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού ‘γίνεσθαι’, καθώς και των ιδιαίτερων πολιτισμικών πτυχών κάθε πόλης. Τα ερωτήματα (β), (γ) και (δ) αναφέρονται στη χωρική συνιστώσα του θεσμού, που περιλαμβάνει γενικά την ιστορική εξέλιξη της χωρικής δομής και οργάνωσης της (ευρωπαϊκής) πόλης, τη σχέση της λειτουργίας του πολιτισμού με τις άλλες λειτουργίες της πόλης, καθώς και τη σχέση του δημόσιου χώρου, με τις εγκαταστάσεις, που αξιοποιούνται στα πλαίσια του θεσμού (υπάρχουσες και νέες).

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη αποσαφήνισης των εννοιών, που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην έρευνα, αλλά και τεκμηρίωσης των θεωρητικών και μεθοδολογικών επιλογών. Οι έννοιες αυτές είναι ο ‘πολιτισμός’, ο ‘ευρωπαϊκός πολιτισμός’, οι ‘πολιτιστικές εκδηλώσεις’, οι ‘εγκαταστάσεις πολιτισμού’, ο ‘δημόσιος χώρος’, η (χωρική) ‘ταυτότητα’. Η κατανόηση της σχέσης του θεσμού με τον δημόσιο ανοικτό χώρο της πόλης προϋποθέτει μια αναλυτική προσέγγιση με διπλή εστίαση. Η πρώτη αφορά στην αναζήτηση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών των πλεγμάτων των δημοσίων χώρων αυτών των πόλεων. Η δεύτερη αφορά στην αναζήτηση της σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών των πλεγμάτων και των εγκαταστάσεων πολιτισμού στα πλαίσια του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Προηγείται η βιβλιογραφική επισκόπηση των βασικών εννοιών του ‘πολιτισμού’, του ‘ευρωπαϊκού πολιτισμού’, του ‘δημόσιου αστικού χώρου’ και των νέων εννοιών που αναφέρονται σ’ αυτόν. Η επισκόπηση αυτή οργανώνεται αναπόφευκτα κριτικά, σε σχέση με τα ιστορικά παραδείγματα του νεωτερισμού ή μοντερνισμού και του μετα-νεωτερισμού ή μετα-μοντερνισμού. Οι θεωρητικές και μεθοδολογικές επιλογές επίσης υφίστανται τη βάση της κριτικής και βιβλιογραφικής επισκόπησης και της περαιτέρω λογικής επεξεργασίας τους, με απώτερο στόχο την επιστημολογική επάρκεια και καινοτομία και σ’ αυτό τον τομέα.

Σημειώσεις 1ου Κεφαλαίου

¹ Προσφώνηση στη Διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ε.Ο.Κ., αργότερα Ευρωπαϊκής Ένωσης) στην Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 1983.

² Η Συνθήκη της Ρώμης το 1957 δεν αναφερόταν στον πολιτισμό, ο οποίος θεωρούνταν γενικά μια ευαίσθητη περιοχή, η οποία θα ήταν καλλίτερο να αφεθεί στην ευθύνη των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων. Παρ' όλ' αυτά, η σκέψη των πολιτικών στράφηκε σε άλλες διαστάσεις της κοινοτικής ζωής, καθώς η οικονομική πλευρά της Κοινότητας εξελισσόταν. Το 1969, στη διάσκεψη Κορυφής της Χάγης δηλώθηκε από τους αρχηγούς των κρατών – μελών, πως η Ευρώπη είναι «μια εξαιρετική περιοχή ανάπτυξης, πολιτισμού και προόδου» που χρειάζοταν διατήρηση. Βραχυπρόθεσμα, εντάσεις μεταξύ των χωρών – μελών και των θεσμών της Κοινότητας εμπόδισαν την πρόοδο προς συνεκτικές δράσεις για τα πολιτιστικά ζητήματα. Μόνο κατά τη δεκαετία του 1980 η Κοινότητα επανήλθε με ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα θέματα πολιτισμού (McMahon, 1995, Barnett 2000, Delgado – Moreira 2000 και Snadell 2002, όπως αναφέρεται στους G. Gold & M. Gold, 2005, 'European Cities of Culture', *Cities of Culture: Staging International Festivals and the Urban Agenda*, London: Ashgate Publishing Ltd, pp. 221-245, p. 221.

³ Sp. Mercouris, 'Culture and the Cultural Capitals of Europe', *Greek Economy*, 3 / 1986, pp. 142-151.

⁴ J. Myerscough, (1994), *European Cities of Culture and Cultural Months*, London: The European Commission and the Network of Cultural Cities of Europe, pp. 1-41.

⁵ A. Forrest, (1994), 'A New Start for Cultural Action in European Union', *European Journal of Cultural Policy*, Vol. 1, No 1, σελ. 12.

⁶ Η ανακήρυξη μιας υποψήφιας πόλης ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης γίνεται από το Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρακολουθεί τη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων και της ετήσιας απόδοσης του χρίσματος σε μια ευρωπαϊκή πόλη.

⁷ Βέβαια, ο θεσμός της Π.Π.Ε. δεν είναι ο μόνος που δημιούργησε η Ε.Ε. για να υποστηρίξει την πολιτιστική δημιουργία στις χώρες-μέλη της, είναι όμως η πιο 'συμβολική' και 'εμβληματική' ενέργειά της δίπλα στην Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων, την Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Βαροκου και την Ημέρα της Ευρώπης. J. Myerscough, (1994), *European Cities of Culture and Cultural Months*, London: The European Commission and the Network of Cultural Cities of Europe, p. 5.

⁸ Βλ. J. Myerscough, (1994), *European Cities of Culture and Cultural Months*, London: The European Commission and the Network of Cultural Cities of Europe, pp. 5-6.

⁹ Βλ., π.χ., το Δ. Βερολίνο, διαιρεμένο ακόμη τότε από το Αν. Βερολίνο με το Τείχος.

¹⁰ Βλ., π.χ., την περίπτωση Φλωρεντίας – Π.Π.Ε. 1986 για την οποία, ο δήμαρχός της είπε: «εάν οι ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού ευρίσκονται στην κλασική Αθήνα, ο σύγχρονος κόσμος, που ξανάβαλε τον άνθρωπο στο επίκεντρο του κόσμου, γεννήθηκε στην ουμανιστική και αναγεννησιακή Φλωρεντία και βασίσθηκε στην επανανακάλυψη του ελληνικού πολιτισμού». J. Myerscough, (1994), *European Cities of Culture and Cultural Months*, London: The European Commission and the Network of Cultural Cities of Europe, p. 6.

¹¹ Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση, πως οι πόλεις, που θα έπαιρναν το χρίσμα, δεν θα έπρεπε να είναι ούτε μεγάλες (μητροπόλεις), ούτε μικρές (π.χ., κάτω των 250.000 κατ.). Η εκτίμηση αυτή στηριζόταν, στη μεν πρώτη περίπτωση, στο ενδεχόμενο ένα πολιτιστικό γεγονός να περάσει μάλλον απαρατήρητο, ενώ στη δεύτερη, μια σχετικά μικρή πόλη να μην καταφέρει να υποστηρίξει οικονομικά και λειτουργικά το Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων.

¹² Κρατικό Λογοτεχνικό Αρχείο Θεσσαλονίκης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

¹³ Amended Proposal for The European Parliament and Council Decision, 5/6, COM (1998) 350 final.

¹⁴ Η κεντρική ιδέα του Προγράμματός της είχε τον τίτλο «Εννέα αυτοπροσωπογραφίες ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών το έτος 2000», με τελικό στόχο τη διοργάνωση μεγάλης έκθεσης στις εννέα πόλεις, στην οποία παρουσιάστηκαν οι πολιτιστικές τους ιδιομορφίες.

<http://europa.eu.int/comm/dg10/culture/vec-el.html> (20.1.2000).

¹⁵ Η ιδέα εδώ είναι το σχέδιο ARCE Net, μελέτη σκοπιμότητας για τη σύσταση εικονικού μουσείου και τη σύσταση δικτύου με τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, των πολιτιστικών υποδομών και με στόχο να προσφέρει στο κοινό ευκολότερη πρόσβαση στις συλλογές των μουσείων και στις εκθέσεις. <http://europa.eu.int/comm/dg10/culture/vec-el.html> (20.1.2000), σελ. 2-3.

¹⁶ 'Η αστική πρόκληση' ('Le défi urbain'), προκαταρκτική μελέτη για σχέδιο δράσης γύρω από το θέμα 'πόλη', προκειμένου να υλοποιηθούν κοινά έργα (απογραφή όλων των έργων που έχουν σχέση με την πόλη και προβλέπονται από τις εννέα πόλεις για το 2000) <http://europa.eu.int/comm/dg10/culture/vec-el.html> (20.1.2000), σελ. 3.

¹⁷ 'Πρόσωπα του Θεού' (εταίροι: Αβινιόν, Βρυξέλλες και Σαντιάγο ντε Κομποστέλλα). Προετοιμασία κοινής έκθεσης και παράλληλες εκδηλώσεις (συναυλίες, σεμινάρια κλπ) στο πλαίσιο επί μέρους θεμάτων όπως Μορφές του Θεού, Ήχος της Αιωνιότητας, Τόποι Μυστηρίου, Μαγικές Λέξεις. <http://europa.eu.int/comm/dg10/culture/vec-el.html> (20.1.2000), σελ. 3.

¹⁸ “Πρόσωπα της Γης”, προετοιμασία έκθεσης παλαιών και σύγχρονων χαρτών από δορυφόρο, στους οποίους είναι εμφανής η ιστορική πορεία των περιοχών (σε συνεργασία με τα γεωγραφικά ιδρύματα της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ισλανδίας και της Φινλανδίας). <http://europa.eu.int/comm/dg10/culture/vec-el.html> (20.1.2000), σελ. 3.

¹⁹ Σύμφωνα με τον Ν. Σηφουνάκη, μέχρι πρότινος Επίτροπο για τον Πολιτισμό στην Ε.Ε., «κρίθηκε σκόπιμο, την πλειοψηφία των μελών της κριτικής επιτροπής να την έχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όχι τα εθνικά, προκειμένου να δοθεί έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση, που πρέπει να διέπει τη φιλοσοφία του όλου εγχειρήματος». *Το Βήμα*, 7 Μαΐου 2006.

²⁰ Ο Ν. Σηφουνάκης πρότεινε το βραβείο να φέρει την ονομασία «Μελίνα Μερκούρη» και μετά από συμβιβασμό, το βραβείο θα απονέμεται «Στη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη». Ν. Σηφουνάκης, ‘Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: Νέος τρόπος ανάδειξης των πόλεων και το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη’, *Το Βήμα*, 7 Μαΐου 2006.

²¹ Βλ. J. Myerscough, (1994), *European Cities of Culture and Cultural Months, Full Report*, London: European Commission.

²² R. Palmer / RAE Associates, 2004, *European Cities and Capitals of Culture*, Parts I & II, Report for the European Union, Aug. 2004.